

Motivos e influências na escolha de Engenharia de Software como segundo ciclo entre mulheres do ICTIN

Mylena Cristina Flávio Assis – 6º período – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista Iniciação Científica PIBIC/UFLA – mylena.assis@estudante.ufla.br

Bento Rafael Siqueira – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– Orientador – bento.siqueira@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA campus Paraíso

Resumo

A participação feminina em cursos de Computação e Engenharia ainda é um desafio no Brasil, com índices significativamente menores em comparação aos homens. Diversos fatores têm sido apontados como determinantes para o interesse de meninas pela área, incluindo afinidade com matemática, experiências com jogos digitais e contato prévio com tecnologias durante o ensino médio. Estudos recentes indicam que iniciativas de empoderamento e incentivo no ensino médio têm impacto direto na escolha de carreiras em Computação (Martins et al., 2024).

No contexto do Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação (ICTIN), este trabalho tem como objetivos: (i) identificar fatores que influenciam positivamente a decisão de optar por Engenharia de Software (ES), como gosto por matemática, interesse por jogos digitais e contato prévio com tecnologias no ensino médio; (ii) compreender os motivos que levam estudantes a não escolher ES, mesmo tendo acesso às mesmas condições formativas; (iii) avaliar o papel do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia (BICT) e das experiências acadêmicas no ICTIN no processo de decisão.

Para tanto, será aplicado um questionário a todas as estudantes mulheres matriculadas nos cursos do ICTIN (BICT, Engenharia Elétrica, Engenharia de Software e Engenharia de Produção), contemplando questões fechadas e abertas sobre trajetória escolar, experiências tecnológicas, motivações pessoais e percepções sobre o BICT.

A análise dos dados combinará métodos quantitativos e qualitativos. As respostas fechadas serão tratadas com estatísticas descritivas e as abertas por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2016). Por fim, os resultados quantitativos e qualitativos serão triangulados para integrar diferentes perspectivas e ampliar a compreensão sobre os fatores que influenciam a escolha ou rejeição pela Engenharia de Software.

A investigação se apoia em evidências que mostram tanto os desafios de permanência quanto o protagonismo das mulheres na Engenharia de Software, além de dados que revelam o lento crescimento da presença feminina em STEM, acrônimo em inglês para Science (Ciência), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia) e Mathematics (Matemática), no ensino superior brasileiro. A análise dos resultados permitirá identificar padrões de influência e fornecer subsídios para a proposição de ações institucionais de incentivo e acolhimento, contribuindo para a redução das desigualdades de gênero no campo da computação.

Palavras-Chave: Mulheres na Computação; Engenharia de Software; Ensino Médio; Tecnologia; Escolhas Acadêmicas.

Instituição de Fomento: UFLA - Universidade Federal de Lavras

Agradecimento: Agradeço à Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional, pela infraestrutura disponibilizada e pelo estímulo contínuo à produção de conhecimento e à inovação tecnológica.

Link do pitch: <https://youtu.be/cmOhEC5z-z0>